

BO'LAJAK O'QITUVCHINING SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA STEAM
TA'LIMINING O'RNI

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi

qudratovashahnoza768@gmail.com

TAFU o'qituvchisi

To'rabekova Durdona Sobir qizi

torabekovadurdona77@gmail.com

GulDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8352040>

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'lim tizimini rivojlantirishda, mamlakatimizda olib borilayotgan innovatsion jarayonlar va STEAM texnologiyasi, ularni uni, oshirishda boshlang'ich ta'lim tizimida olib borilayotgan ishlar. Jahonda ta'limga innovatsion yondashuv asosida o'quvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy ta'lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish, ularda innovatsion faoliyat sohalariga yo'naltirilgan qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek ta'lim sifatini ta'minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, kompetensiya, tizim, STEAM, dizayn, ixtirochilik, xalqaro tadqiqot, intellektual, kitobxonlik, boshlang'ich sinf, hamkor, axborot resurslari, mustaqil ta'lim, uzluksiz ta'lim, pedagogik texnologiya.

THE ROLE OF STEAM EDUCATION IN THE FORMATION OF THE FUTURE
TEACHER'S PERSONALITY

Abstract. This article is about the development of the education system, the innovative processes carried out in our country and the international study of STEAM, the work carried out in the system of primary education in their implementation. Creating modern methodological support for the design of the creative educational process through the development of innovative activities, increasing the competitiveness of students in the world on the basis of innovative approaches to education, developing their skills in the field of innovative activities, as well as social The issues of enhancing the role are being studied as one of the current directions.

Key words: Innovation, competence, system, STEAM, design, innovation, international research, intellectual, reading, primary class, partner, information resources, independent education, continuous education, pedagogical technologies.

**РОЛЬ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ**

Аннотация. В данной статье речь идет о развитии системы образования, инновационных процессах, проводимых в нашей стране и международном исследовании STEAM, работе, проводимой в системе начального образования по их внедрению.

Ключевые слова: Инновации, компетентность, система, STEAM, дизайн, изобретательность, международные исследования, интеллектуальный, чтение, начальный класс, партнер, информационные ресурсы, независимое образование, непрерывное образование, педагогические технологии.

Ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichida, boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalarning ta'limidan boshlab, asosiy e'tibor o'quvchilarning shaxsiyatini uning barcha xilma-xilligi, xususan uning fazilatlari: qiziquvchanlik, qat'iyatlilik, mustaqillik, mas'uliyat, ijodkorlik, yosh avlodning muvaffaqiyatli sotsializatsiyasini ta'minlash, shaxsning raqobatbardoshligini oshirish va natijada jamiyat va davlat. Bu STEAM ta'limi va uning vositalari bolaning intellektual qobiliyatini rivojlantiradi, rivojlanishni boyitadi va kelajakda uning imkoniyatlaridan foydalanishga imkon beradi, chunki STEAM ta'limi bu:

- o'qitishga integral yondashuv;
- ob'ektlarning ulanish nuqtalari;
- tabiiy fanlar va matematikani chuqurroq tushunish, bu bilimlarni tadqiqot jarayonida qo'llash, biror narsani yaratish yoki takomillashtirish;
- tabiiy fanlar, matematika, texnologiya, muhandislik va san'at, ijodkorlik o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish orqali o'rganish;
- o'qituvchi xodim, hamkasb, kashfiyotchi sifatida;
- kelajakning bilimli odami.

Ta'limga STEAM yondashuvini joriy etish jarayonini tezlashtirishga yordam beradigan muhim omil bu Steam o'qituvchisini tayyorlashdir. STEAM fanlaridan birini o'qitadigan o'qituvchi boshqa fanlar bo'yicha ma'lum darajada bilimga ega bo'lishi kerak. Ular mazmunli bilimlarga, professional pedagogik bilimlarga, texnologik ko'nikmalarga va loyihalashtirilgan o'quv muhitini yaratish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun ular falsafa va asosiy elementlarni yaxshi bilishlari kerak.

Loyiha faoliyati STEAM o'qituvchisi dizayn, ixtirochilik, ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi, hal qilinmagan vazifalarni hal qilishda ijodiy fikrlashi, ta'lim sohasidagi innovatsion

voqealarga rioya qilishga intilishi, raqamli texnologiyalarga ega bo'lishi va STEAM darsini tayyorlash va amalga oshirish uchun ulardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

Ijodkorlik miyaning o'ng yarmi bilan bog'liq fanlarni qo'llash orqali rag'batlantiriladi va mustahkamlanadi Steam ta'lim elementlarini amalga oshirish bo'yicha tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, elementni yoqish imkoniyatlari "Arts" juda xilma-xil bo'lib, ular o'quvchilar asosiy ta'lim darajalari bo'ylab o'sib borishi bilan kengayib, yosh avlod vakillarida juda zarur bo'lgan meta-fan ko'nikmalarini shakllantirishni ta'minlaydi. Va shuning uchun har qanday o'qituvchi o'ziga savol beradi: "agar men ijodiy bo'lmasam va umuman ijoddan juda uzoq bo'lsam, ushbu texnologiyalarni qanday qo'llashim mumkin?»

Bu savolga javoblardan biri shundaki, o'qituvchi o'z shaxsiyatini shu tomondan ko'rib chiqmaydi. Agar o'qituvchi kamdan-kam hollarda san'at galereyalari, ko'rgazmalar, teatrlarga tashrif buyursa yoki tashrif buyurish imkoniga ega bo'lmasa ham, zamonaviy san'at tendentsiyalariga rioya qilmasa ham - u har kuni u yoki bu tarzda estetik tanlov qiladi: kanallarni o'z xohishiga ko'ra o'zgartiradi

televizor, uyda yoki mashinada tinglaydigan musiqani tanlaydi. Estetik qarorlar uning hayotining kundalik qismidir.

Bugungi kunda o'qituvchini nafaqat professional, balki ma'lum bir madaniyat darajasiga, xususan, ma'lumotga ega bo'lgan shaxs sifatida shakllantirish kerak. Madaniyatni tushunish nuqtai nazaridan, o'qituvchining shaxs sifatida rivojlanishi uchun uni axborot texnologiyalari vositalari bilan tanishtirish, unga va uning o'quvchilariga ta'limning asosiy maqsadlaridan biriga erishish yo'lini ochadigan axborot madaniyatini o'zlashtirish kerak: axborot jamiyati talablariga muvofiqlashtirish. O'qituvchining axborot madaniyatining mazmuni kasbiy jihatdan muhim xususiyatlar bilan belgilanadi: ilmiy tadqiqotlar, axborot texnologiyalari natijalarini birlashtirishga va ular asosida o'quv jarayonini takomillashtirishga qiziqish; internetning tez o'zgaruvchan axborot muhiti sharoitida axborot va axborot ob'ektlariga alohida munosabat; san'at sohasidagi bilimlarini doimiy ravishda yangilab turish istagi; talabalarning ta'lim mazmunini loyihalashga ijodiy yondashish, shu jumladan fanlararo aloqalarni takomillashtirish. O'qituvchining axborot madaniyatini rivojlantirish uning o'z resurslari va Steam imkoniyatlarini ta'lim amaliyotida qo'llash imkoniyatlarini tushunishi uchun asosdir.

O'qituvchi STEAM amaliyotlarini barchamizda qandaydir iste'dod borligini va bu iste'dodlarning ba'zilar boshqalarga qaraganda ancha rivojlanganligini tushunish bilan qo'llashi kerak. Shubhasiz, agar siz o'qituvchilar o'rtasida so'rov o'tkazsangiz, ular bolaligida biron bir to'garakda qatnashganmi yoki yo'qmi-natijalar juda hayratlanarli bo'ladi. Albatta,

kimdir bolaligida raqsga borgan, kimdir san'at yoki musiqa maktabini tugatganligi to'g'risida diplomga ega, kimdir kesish va tikish va dizayn to'garagida qatnashgan.

STEAM ta'limining asosiy g'oyasi-bu o'quvchilarning tasavvurlari va ijodkorligi faollashishi, ularni o'ziga xos tarzda o'ylashga undashi va shu bilan ularni individual ta'lim traektoriyasiga va haqiqiy yangiliklarga olib kelishi uchun ta'limga san'at imkoniyatlarini joriy etish. Ta'limdagi ilmiy-texnik va san'at yo'nalishlarining birligi fiziologik nuqtai nazardan ham tushuntirilgan. Miyaning "chap" tomoni mantiq uchun javobgardir, deb ishoniladi: bu faktlarni yodlashga va mantiqiy xulosalarni chiqarishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Sh.Qudratova Oliy talim muassasalarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda xalqaro tajribalardan foydalanish tizimi. // "Yangi O'zbekistonda maktabgacha ta'lim: kecha, bugun va ertaga" mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy-nazariy anjumani 155-162 betlar
2. Konyushenko S. M. STEAM ta'lim: kelajakdagi matematika va informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi / S. M. Konyushenko, S. V. Kuzmin // Baltiya davlat baliq ovlash floti Akademiyasining yangiliklari: psixologik va pedagogik fanlar. – 2019. – № 4(50). 185-189 betlar.
3. Konyushenko S. M. STEAM ta'lim: kelajakdagi matematika va informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi / S. M. Konyushenko, S. V. Kuzmin // Baltiya davlat baliq ovlash floti Akademiyasining yangiliklari: psixologik va pedagogik fanlar. – 2019. – № 4(50). 185-189 betlar.
4. Konyushenko S. M. o'qituvchining axborot madaniyatini shakllantirish / S. M. Konyushenko // Ta'limdagi standartlar va monitoring. – 2004. – № 3. 41-47 betlar.
5. Konyushenko S. M. o'qituvchining axborot madaniyatini rivojlantirish omillari va shartlari / S. M. Konyushenko // Informatika va ta'lim. – 2005. – № 2. 112-116-sahifalar
6. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
7. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151.
8. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 85-88.

9. Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ТРИЗ” ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. Academic research in educational sciences, 2(5), 129-133.
10. G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. Scientific progress, 2(5), 108-112.
11. Ганиева, М. А., Муродинова, Н. Р., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Трудности при изучении многозначных глаголов русского языка учащимися-узбеками средних общеобразовательных школ. Проблемы педагогики, (3 (35)), 108-109.
12. Kizi, G. M. A., & Kizi, B. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. Достижения науки и образования, (9 (31)), 22-23.
13. Murodinova, N., & Ganiyeva, M. The role of family to develop for perfect person.
14. Ганиева, М. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУРАУФА ФИТРАТА. СЪЗ САНЪАТИ ЖУРНАЛИ JOURNAL OF WORD ART ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 12
15. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). Science and innovation, 2(B3), 30-33.
16. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH